

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДА ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Айнур Нарбаева Джуракуловна

Магистрант, Методика преподавания точных и естественных наук(математика)
Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами

Аннотация. В данной статье рассматриваются педагогические и психологические основы метода проектирования в преподавании предмета математический анализ.

Ключевые слова: Учебных проектов, математический анализ, формирование умения проектной деятельности.

Система высшего образования на, современном этапе находится в стадии реформирования, направленного на подготовку специалистов, обладающих фундаментальными знаниями, творческим мышлением, способных к саморазвитию, к осуществлению качественного и количественного анализа различных явлений, принятию самостоятельных решений в ситуации выбора. Как следствие, существенно повышаются требования к подготовке учителей математики, поскольку объектами профессиональной деятельности подготовке учителей являются научно-исследовательские центры, органы управления, образовательные учреждения. Главный предмет при подготовке учителей математики, математический анализ основной целью которого является формирование у студентов фундаментальных знаний. Проблема совершенствования содержания и методов, отвечающих современным требованиям обучения в высшей школе, приобрела особую актуальность в современном обществе (Г.И. Архипов, В.А. Садовничий, Н.И. Мерлина, В.Н. Чубариков). Изучение и преподавание фундаментальных дисциплин в вузовском обучении должно соответствовать возросшим требованиям, предъявляемым к профессиональным качествам будущих специалистов, которые могут быть приобретены благодаря применению инновационных методов в образовании. С другой стороны, на этапе реформирования системы профессионального образования центральное место занимает переход к многоуровневому образованию и усилению роли самостоятельной работы в приобретении знаний обучающимися.

Преподаватели при изложении материала, особенно трудных абстрактных определений, пытаются избежать формализма. Наряду с заучиванием, необходимо научить студента понимать, применять изучаемое, уметь

оперировать им, чтобы полученные знания и умения носили не краткосрочный, а долговременный и устойчивый характер. В связи с этим возникает важная проблема – формирование целостных знаний у студентов по предмету, основными качествами которых выступают системность, полнота и обобщенность. Одной из составляющих целостных знаний становится умение студента представить то или иное понятие на разных языках (словесном, символическом, геометрическом), с разных позиций, понимание связей между различными видами знаний. Поэтому обучение математическому анализу не должно сводиться только к сообщению определенных научных фактов, к отработке специальных навыков и умений. Оно должно помогать развитию познавательных способностей студента, его интеллекта, культуры, формировать умение проектной деятельности. На первом курсе закладывается фундамент знаний по математическому анализу, который будет использоваться в дальнейшей учебной деятельности как по данной дисциплине, так и по другим математическим курсам. Проблемы начального обучения в вузе затрудняют изучение математического анализа, поэтому основной задачей преподавателя в работе с первокурсниками выступает использование таких методов обучения, которые способствуют преодолению студентом существующих трудностей. Такую возможность предоставляют учебные проекты. Учебные проекты по математическому анализу должны разрабатываться с учетом возрастных особенностей обучающихся. Другими словами, необходимо учитывать сенситивные периоды, то есть оптимальные сроки для становления и роста отдельных видов психической деятельности и обусловленного ими умственного развития.

Следует заметить, что при работе над проектом студенты опираются на имеющиеся у них исходные знания, умения, навыки, опыт. Возможно, ранее им не приходилось решать подобную проблему, поскольку имелся дефицит знаний и опыта, который в ходе реализации проекта удастся преодолеть. Не может быть проектом работа, очень знакомая, многократно ранее выполнявшаяся, не требующая поиска новых решений и, соответственно, не дающая возможности приобрести новые знания и умения. Применение учебных проектов способствует формированию у студентов определенного объема математических знаний и умения применить свои знания в ситуациях, отличных от тех, в рамках которых они были получены. Вырабатывается способность использовать математические знания в разнообразных ситуациях, требующих для своего решения различных подходов, размышлений и интуиции. В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, а также профессиональной компетентности. Для овладения всеми

существенными сторонами деятельности необходима организация собственного опыта студентов в такой деятельности, где они могли бы сами сформировать способности к самостоятельному определению цели действий и деятельности, к творчеству. К сожалению, в педагогической практике до сих пор бытует представление о том, что обучение предусматривает усвоение студентами задаваемого материала и своевременное (на опросе, экзамене) воспроизведение сведений и отработанных действий. Результаты такого подхода впоследствии формируют репродуктивное усвоение. Не привыкшие к поиску, обучающиеся оказываются в тупике, когда следует отойти от усвоенных шаблонов. Организация учебного процесса с привлечением учебных проектов состоит из трех этапов.

Первый – это решение традиционных учебных задач, что остается необходимым звеном учебного процесса, соответствующим ситуативной активности. На этом этапе в учебный процесс вводятся задачи, направленные на развитие логического мышления, анализа, синтеза знаний, формирование отдельных, частных проектных умений.

На втором этапе студентам предлагаются задачи, направленные не только на умение анализировать и синтезировать знания, но и на умение моделировать, находить оптимальный путь решения данных задач, определять рациональную последовательность выполнения действий и операций. Здесь отшлифовываются методы научного познания, которые являются базой проектных умений.

Третий этап – заключительный. Основная его цель – включение будущего математика в творческий процесс проектной деятельности, формирование умения анализировать свои действия. На этом этапе студентам предлагаются задачи интегративного типа, направленные на развитие научного творческого мышления и умений научного поиска в процессе их решения, осуществляется широкий перенос в другие виды деятельности. При решении творческих задач студенты могут сами предложить темы для проектов, наметить алгоритм их выполнения с внесением элементов творчества [Zadorozhnaya, Kochetkov].

В педагогической практике использование метода проектов может целенаправленно решать задачи индивидуально-ориентированного образования. Действенность этого метода обусловлена тем, что он позволяет детям выбрать деятельность по интересам, которая соответствует их способностям, и направлен на формирование у них знаний, умений и навыков. Выполняя проекты, студента осваивают алгоритм инновационной творческой деятельности, учатся самостоятельно находить и анализировать информацию, получать и применять знания по различным отраслям, восполнять пробелы, приобретать опыт решения творческих задач.

При использовании данного метода существенно изменяются и роли участников педагогического процесса: учитель не является экспертом, он – демократичный руководитель, консультант, помощник; соответственно ученик выполняет роль активного участника процесса проектирования. Развитие субъектности студента проявляется в целее полегании и планировании учебно-познавательной деятельности, ее организации и обеспечении.

Список использованной литературы:

- 1.Тарасова И.П. Метод проектов в образовательном учреждении // Приложение к журналу «Профессиональное образование». 2004. № 1
- 2.Задорожная, О.В. Проектная деятельность в ходе изучения математических дисциплин (на примере математического анализа и методов математической физики) Часть I / Сост. О.В. Задорожная, В.К. Кочетков. - Элиста: Изд-во Калмыцкого ун-та. - 2009. - 27 с. (авт. объем - 0, 65 п.л.).
- 3.Задорожная; О.В. Математический анализ: функции многих переменных. Задания по формированию умения проектной деятельности: лабораторный практикум, контрольные и проектные задания для студентов математического отделения / Сост. О.В.
- 4.Задорожная, В.К. Кочетков. - Элиста: Изд-во Калмыцкого ун-та. - 2008. - 27 с. (авт. объем - 0, 65 п.л.).
- 26.Задорожная, О.В. Учебно-методическое пособие по проектной деятельности для дисциплины «Математический анализ» / О.В.
- 5.Задорожная [Электронный ресурс]: Компьютерные учебные программы и инновации. М.: ВНТИЦ, 2008. - № 50200800391 (4, 5 п. л.).